

УДК 349.6

Чуєнко Олександра Іванівна –
студентка 4 курсу факультету адвокатури
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Oleksandra I. Chuienko –
4nd year student of
the Barristers' Faculty
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Альонішко Світлана Іванівна –
студентка 4 курсу факультету адвокатури
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Svitlana I. Alionishko –
4nd year student of
the Barristers' Faculty
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Проблемні питання функціонування екологічного податку в Україні

У статті розглядається поняття екологічного податку, його функціональні характеристики як важеля впливу на деструктивну діяльність суб'єктів господарювання. Проаналізовано чинне законодавство, яким регулюється екологічне оподаткування. Обґрунтовано необхідність удосконалення законодавства в зазначеній сфері з метою підвищення його ефективності до рівня, аналогічного з європейським.

Ключові слова: екологічний податок, природокористування, охорона навколишнього природного середовища.

В статье рассматривается понятие экологического налога, его функциональные характеристики как рычага влияния на деструктивную деятельность субъектов хозяйствования. Проанализировано действующее законодательство, которым регулируется экологическое налогообложение. Обосновано необходимость улучшения законодательства в указанной сфере с целью повышения его эффективности до уровня, аналогичного европейскому.

Ключевые слова: экологический налог, природопользование, охрана окружающей среды.

O.I. Chuienko. S.I. Alionishko Problematical Issues of Functioning of the Environmental Tax in Ukraine

The article considers the concept of environmental tax, its functional characteristics as a lever of influence on the destructive activities of economic entities. The meaning of environmental tax is represented in many scientific works. But the problem is in less amount of attention to its legal regulation.

The current legislation governing taxation is analyzed. According to the Tax Code of Ukraine environmental tax is a nationwide mandatory pavement, which copes with the actual volume of emissions into the atmosphere, discharges of pollutants into water bodies, waste disposal, the actual amount of radioactive waste temporarily stored by their producers, the actual amount of generated radioactive waste and the actual amount of radioactive waste accumulated before April 1, 2009 year. In spite of this, environmental tax has a non-taxation nature.

It has two main functions – regulative and fiscal. The environmental taxation system can influence the economical subjects and stimulate them to update production and to use safer technologies. It is emphasized, that the tax administration in Ukraine has apparent disadvantages. It causes the low income, so the environmental protection measures cannot be financed enough. Moreover, the problem connected with allocation of environmental tax is fixed. It is justified, that the income should be directed to the special fund to provide the implementation of ecological measures.

On the basis of research of scientific works the necessity of reforming of the specified institute for the purpose of increase of its efficiency to the level similar to European is substantiated. The article includes the comparison of effectiveness of environmental taxation in Ukraine and in European countries. In Europe the polluter pays principle is the main in environmental taxation and means the inclusion of environmental costs in the final cost of goods produced. So it is proposed to increase the tax rate in Ukraine, and to improve its administration.

After the research it is made a conclusion that environmental tax is an effective instrument to reach the balance between economical and ecological interests. It provides realization of the main principles of environmental protection.

Keywords: *environmental tax, nature management, environmental protection.*

Постановка проблеми. Період становлення економіки України як незалежної держави характеризується всебічним стимулюванням розвитку виробництва та науково-технічного прогресу. Ці процеси зумовлюють необхідність посилення державного контролю за використанням природних ресурсів, викидами забруднюючих речовин, тобто потребують ведення ефективної екологічної політики, адже значним чином впливають на стан навколишнього природного середовища.

Інструментом вирішення проблем раціонального природокористування та досягнення балансу між потребами економіки та безпекою населення є екологічне оподаткування.

Аналіз досліджень та публікацій. Дослідженню правової природи екологічного податку, його функцій присвячені праці Т. М. Шульги [1], О. Є. Найденко [2]. Питання ефективності екологічного оподаткування висвітлено у роботі Є. В. Мішеніна та І. Є. Ярової [3]. Необхідність реформування українського законодавства в досліджуваній сфері зумовлює науковий інтерес до аналізу європейського досвіду. Увагу цій тематиці присвятили В.О. Мандрик, У.П. Новак[4], Н.П. Яворська[5], Я.В. Самусевич[6]. Варто зазначити, що переважну частину наукового доробку розроблено вченими-економістами, натомість правовий аспект даного питання недостатньо висвітлений.

Метою статті є визначення сутності та функціонального призначення екологічного податку. Ставиться завдання окреслити проблеми

в законодавчому регулюванні та практичному функціонуванні даного інституту.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до положень Податкового Кодексу України, екологічним податком є загальнодержавний обов'язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів викидів в атмосферне повітря, скидів у водні об'єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року [7]. Розділ VIII Кодексу повністю присвячено регулюванню питання екологічного податку. Так, він включає положення щодо платників податку, ставки та бази оподаткування, порядку його обчислення та сплати [7]. Оподатковується діяльність, що спричиняє викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів, тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлені особливими умовами ліцензії строк.

Крім того, деякі види платежів, не віднесені законодавцем до екологічного податку, також мають природоохоронне спрямування. Зокрема, акцизний податок на паливо та електроенергію, рентна плата за користування надрами, водою, лісовими ресурсами.

Аналіз сутності екологічного податку дає змогу зробити висновок, що він має неподаткову природу, адже його характерною рисою є компенсаційність [1]. Плата має бути співмірною з величиною нанесеної шкоди та повинна забезпечувати фінансування природоохоронних заходів.

Значення екологічного податку виявляється у двох його основних функціях – регулятивній та фіскальній.

По-перше, регулятивна функція полягає у превентивній ролі платежу, що дозволяє попередити негативний вплив на навколишнє середовище. В контексті цієї функції науковці вказують на існування ефекту заміщення [8]. Названий ефект передбачає специфічну поведінку природокористувачів, які з метою мінімізації податкових платежів здійснюють пошук більш екологічно привабливих методів ведення діяльності. На думку Н.В. Новицької, оподаткування впливає на стимулювання інноваційної діяльності, адже суб'єкти господарювання постійно шукають можливості для зниження податкових забор'язань [8]. Серед механізмів ефекту заміщення особливу увагу потрібно звернути на заміщення технологій, факторів виробництва та готових товарів.

На законодавчому рівні це знаходить своє відображення у статті 48 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», відповідно до якої стимулювання раціонального використання природних ресурсів здійснюється шляхом надання податкових пільг для суб'єктів, що здійснюють заходи, спрямовані на поліпшення стану навколишнього природного середовища» [9]. Проте, можна констатувати, що в Україні цей механізм не діє на достатньому рівні через низькі податкові ставки. Тобто суб'єктам господарювання вигідніше сплачувати кошти за нанесену шкоду, ніж модернізувати виробництво [10].

По-друге, екологічний податок є джерелом фінансових ресурсів. Надходження від суб'єктів господарювання можуть слугувати поповненням державного бюджету та забезпечувати реалізацію природоохоронних заходів. Варто зазначити, що в законодавстві передбачено утворення Державного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, що повинні формуватися, зокрема, з частини екологічного податку [9]. Важливе значення має

розподіл коштів, адже у загальному фонді вони можуть змінювати своє призначення, а при направленні до спеціального – використовуються цілеспрямовано на потреби екології. Проблемним питанням залишається те, що Бюджетний Кодекс України не згадує про такий спеціальний фонд [11]. Ця прогалина в правовому регулюванні пояснює той факт, що надходження до державного бюджету є значно вищими, ніж витрати на природоохоронні заходи. За даними дослідження, проведеного ВГО «Жива планета» - станом на 2019 рік надходження перевищують витрати у 7 разів [12]. На думку Є.В. Мішеніна та І. Є. Ярової, постійна зміна ставок податку та його цільового призначення є перешкодами у здійсненні останнім своєї фіскальної функції [3].

Характерною рисою системи екологічного оподаткування в європейських країнах є використання принципу «забруднювач платить». Його сутність було викладено в Рекомендації Ради 75/436/Євратом, ЄСВС, ЄЕС «Про розподіл витрат та участь органів державної влади в галузі навколишнього середовища» від 3 березня 1975 року, де вказано, що відповідальні за забруднення фізичні або юридичні особи, приватного або публічного права, повинні оплачувати витрати, необхідні для запобігання цьому забрудненню або скорочення обсягу» [13]. Дія принципу полягає у включенні екологічних витрат до кінцевої вартості виробленого товару. У країнах ЄС основними є податки на енергоресурси та транспорт, що зумовлює достатній рівень надходжень до бюджету, в той час як в Україні більша увага сконцентрована на платі за забруднення. Порівняння показників надходжень дозволяє зробити висновок про критично низьку ефективність – 0,1% при співвідношенні до ВВП в Україні, 2,4% при співвідношенні до ВВП в ЄС [14]. Особливими видами екологічного платежу, які наразі не передбачені вітчизняним законодавством, є податок на продукти зі шкідливими речовинами, податок на упаковку.

Необхідність реформування системи справляння екологічного податку обґрунтовується не лише науковцями, а є наразі предметом обговорення громадськості та представників влади. Відповідно до Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» метою державної екологічної політики визначається-

ся стимулювання державою вітчизняних суб'єктів господарювання до зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище, у тому числі вдосконалення системи екологічного податку[15].

Крім того, 13 травня 2021 року у Комітеті Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування відбулися слухання на тему сучасного стану та пріоритетних напрямів реформування екологічного податку[14]. Зокрема, вказується на досить низький рівень видатків з Державного бюджету України на охорону навколишнього природного середовища, що складає лише 0,6%. Однією з проблем, що активно обговорювалася, є розподіл коштів від екологічного податку між Державним бюджетом України та місцевими бюджетами.

Висновки. Екологічне оподаткування є дієвим механізмом, який здатен забезпечити

додержання основних принципів охорони навколишнього природного середовища, як от компенсація шкоди, екологізація матеріального виробництва, поєднання заходів стимулювання і відповідальності[9]. На підставі аналізу чинного законодавства та наукових досліджень у сфері екологічного оподаткування можна зробити висновок про доцільність удосконалення нормативної бази адміністрування податку, а також підвищення його ставки таким чином, щоб він виконував своє призначення. Разом з тим слід виключити можливість появи дисфункцій, таких як збільшення цін на товари, скорочення діяльності суб'єктів господарювання, приховування реальних показників впливу на екологію тощо.

Список використаних джерел:

1. Шульга Т.М. Становлення і розвиток екологічного оподаткування в Україні. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету*. 2013. № 8-3 том 2. С. 68-70.
2. Найденко О. Є. Проблеми екологічного оподаткування та шляхи їх вирішення. *Економіка і суспільство*. 2017. № 8. С. 627-633.
3. Мішенін Є. В., Ярова І. Є. Системна оцінка результативності екологічного оподаткування у контексті соціально-еколого-економічної безпеки просторового розвитку. *Збалансоване природокористування*. 2019. № 1. С. 38-47.
4. Мандрик В.О., Новак У.П. Екологічний податок в Україні: зарубіжний досвід, сучасні реалії, напрями удосконалення. *Науковий вісник НЛТУ України*. 2016. № 26.6. С. 20-26.
5. Яворська Н. П. Економіка природокористування на охорони навколишнього середовища. *Підприємництво та інновації*. 2019. № 10. С. 114-120.
6. Самусевич Я. В., Солодуха М.В., Теницька І.А. Прспективи реформування системи екологічного оподаткування в Україні з урахуванням досвіду ЄС. *Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища*. 2018. № 25. С. 579-586.
7. Податковий кодекс України: закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>.
8. Новицька Н. В. Екологічне оподаткування в Україні: стан та перспективи розвитку: дис. ... канд. економ.наук. Ірпінь, 2016.
9. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 р. № 1264-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12/conv#Text>.
10. Мереха І. С. Світова практика оцінки ефективності екологічних податків: аналіз результатів та імплементація у національне природокористування. *Причорноморські економічні фундації*. 2020. № 58-2. С. 81-86.
11. Бюджетний кодекс України: закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17?new=1&find=1&text=фонд+охорони#Text>.
12. Презентація до онлайн-засідання громадської ради Міндовкілля. URL: <https://mepr.gov.ua/files/презентація%20ВБУ.pdf>.

13. Про розподіл витрат та участь органів державної влади в галузі навколишнього середовища: Рекомендація Ради 75/436/Євратом, ЄСВС, ЄЕС від 03.03.1975 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_979#top.

14. Слухання у Комітеті Верховної Ради України з питань екологічної політики та природо-користування. URL: <http://komekolog.rada.gov.ua/fsview/75533.html>.

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року: Закон України від 28.02.2019 р. № 2697-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19?find=1&text=податку#w1_3.

References:

1. Shulha T.M. Stanovlennia i rozvytok ekolohichnoho opodatkovannia v Ukraini. *Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu*. 2013. № 8-3 tom 2. S. 68-70.

2. Naidenko O.Ye. Problemy ekolohichnoho opodatkovannia ta shliakhy yikh vyrishennia. *Ekonomika i suspilstvo*. 2017. № 8. S. 627-633.

3. Mishenin Ye.V., Yarova I.Ye. Systemna otsinka rezultatyvnosti ekolohichnoho opodatkovannia u konteksti sotsialno-ekoloho-ekonomichnoi bezpeky prostorovoho rozvytku. *Zbalansovane pryrodokorystuvannia*. 2019. № 1. S. 38-47.

4. Mandryk V.O., Novak U.P. Ekolohichni podatok v Ukraini: zarubizhnyi dosvid, suchasni realii, napriamy udoskonalennia. *Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy*. 2016. № 26.6. S. 20-26.

5. Yavorska N.P. Ekonomika pryrodokorystuvannia na okhorony navkolyshnoho seredovyscha. *Pidpriemnytstvo ta innovatsii*. 2019. № 10. S. 114-120.

6. Samusevych Ya.V., Solodukha M.V., Tenytska I.A. Prespektyvy reformuvannia systemy ekolohichnoho opodatkovannia v Ukraini z urakhuvanniam dosvidu YeS. *Ekonomika pryrodokorystuvannia ta khorony navkolyshnoho seredovyscha*. 2018. № 25. S. 579-586.

7. Podatkovi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 02.12.2010 r. № 2755-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>.

8. Novytska N.V. Ekolohichne opodatkovannia v Ukraini: stan ta perspektyvy rozvytku: dys. ... kand. ekonom.nauk. Irpin, 2016.

9. Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyscha: Zakon Ukrainy vid 25.06.1991 r. № 1264-KhII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12/conv#Text>.

10. Merekhail.S. Svitova praktyka otsinky efektyvnosti ekolohichnykh podatkov: analiz rezultativ ta implementatsiia u natsionalne pryrodokorystuvannia. *Prychornomorski ekonomichni fundatsii*. 2020. № 58-2. S. 81-86.

11. Biudzhetnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 08.07.2010 r. № 2456-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17?new=1&find=1&text=fond+okhorony#Text>.

12. Prezentatsiia do onlain-zasidannia hromadskoi rady Mindovkillia. URL: <https://mepr.gov.ua/files/prezentatsiia%20VBU.pdf>.

13. Pro rozpodil vytrat ta uchast orhaniv derzhavnoi vlady v haluzi navkolyshnoho seredovyscha: Rekomendatsiia Rady 75/436/Ievratom, YeSVS, YeES vid 03.03.1975 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_979#top.

14. Slukhannia u Komiteti Verkhovnoi Rady Ukrainy z pytan ekolohichnoi polityky ta pryrodokorystuvannia. URL: <http://komekolog.rada.gov.ua/fsview/75533.html>.

15. Pro Osnovni zasady (stratēhiiu) derzhavnoi ekolohichnoi polityky Ukrainy na period do 2030 roku: Zakon Ukrainy vid 28.02.2019 r. № 2697-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19?find=1&text=податку#w1_3.